

YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Artikov Askar Akbarovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti o'qituvchisi

Kozimov Ilyos Shuhrat o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti 51-20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7379509>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yosh futbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish tavsiflari yoritib berilgan. Maqola davomida turli mulohaza va fikrlar keltirilgan. Maqola so'ngida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: futbolchilar jamoasi, sifatlar, texnik-taktik mahorat, tezkorlik, mashg'ulot.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ИГРОКОВ

Аннотация. В данной статье приведено описание совершенствования технико-тактической подготовки юных футболистов. На протяжении всей статьи представлены различные комментарии и мнения. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: команда игроков, качества, технико-тактические навыки, скорость, подготовка.

IMPROVING THE TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF YOUNG PLAYERS

Abstract. This article describes the description of improving the technical and tactical training of young players. Various comments and opinions are presented throughout the article. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: team of players, qualities, technical and tactical skills, speed, training.

Dolzarbliligi: Dastlabki o'rgatish bosqichida yosh futbolchilarni tayyorlash muammosi o'z dolzarbligini ko'p vaqtdan buyon yo'qotmay kelyapti. Uning hal etilishiga yetarlicha ishlar bag'ishlangan. Ularda yuqori malakali futbolchilarning shakllanishi bolalar-o'smirlash sportining rivojlanish darajasi bilan chambarchas aloqada ekanligi ta'kidlanadi. Mahoratli futbolchilar jamoasida esa o'yinchilarning texnik-taktik tayyorgarligidagi (TTT) nuqsonlarni tuzatish juda qiyin.

Futbolchilarning texnik-taktik mahorati turli mashg'ulot vositalarning tasodifiy yig'indisidan iborat bo'lishi mumkin emas. Bunda ko'p yillik mashg'ulotlarning har bir bosqichida o'yin texnikasi va taktikasini muvaffaqiyat bilan o'zlashtirib olishga zarur ijobiy ta'sir ko'rsata oladigan vositalarni tanlab olish nihoyatda muhim. Futbol texnikasini dastlabki o'rgatish jarayonining tuzilishini boshqarish mumkin bo'lishi lozim. Texnikani o'rgatishning dastlabki bosqichida mashg'ulot vositalarining butun xilma-xilligi hamda katta hajmini qamrab olish kerak. Qayd etish joizki, zamonaviy futbolda o'yinni shafqatsiz raqobat sharoitida olib boradigan sportchilarning chidamliligi, tezlik-kuch sifatleri, chaqqonligi darajasi ancha oshdi.

Shu sababli mazkur holatda dastlabki tayyorgarlik bosqichidayoq yosh futbolchilarning texnik-taktik tayyorgarlik saviyasini yuksaltirish bilan bir qatorda ularning jismoniy sifatlarini ham orttirishga katta ahamiyat berish zarur. Buning uchun ularning jismoniy hamda texnik-taktik tayyorgarligini samarali oshirish usullarini uyg'unlashtiruvchi mashg'ulot jarayonining oqilona

shakllarini ishlab chiqish kerak. Yuqorida aytib o'tilgan muammolar yechimini topishga shu choqqacha yetarli e'tibor berilmayapti.

Tadqiqotning maqsadi: Yosh futbolchilarni texnik-taktik tayyorgarlik darajasini aniqlash.

Tadqiqotning vazifalari:

Yosh futbolchilarning dastlabki texnik tayyorgarligi jarayoninin musobaqa faoliyatining tuzilishi bilan o'zaro aloqadorlikda tashkil etish xususiyatlarini o'rganish.

Yosh futbolchilarning texnik-taktika harakatlari quyidagi kursatkichlar bo'yicha taxlil qilindi: raqibni aylanib o'tish (dribling); aldamchi harakatlar (fintlar); darvozaga zarba berish; to'p uzatish, ochiq joyga chiqish; to'pni olib qo'yish; pozisiyali o'yin va o'yinchini kuzatib yurish.

Boshlanrich tayyorlov guruhlaridagi futbolchilarni xar taraflama tayyorgarliklari xali yaxshi shakllanmagan bo'ladi. Shuning uchun bu yoshdagi shug'ullanuvchilar bilan mashg'ulotlarni olib borishda juda katta extiyotkorlik va bilim talab qilinadi. Yosh futbolchilarni o'quv- mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil qilish, yuklamalarni to'g'ri taqsimlash, tiklanishni to'g'ri yo'lga qo'yish kerak bo'ladi.

Yosh futbolchilarni texnik-taktik harakatlari boshlang'ich tayyorlov guruhlaridagilarda shakllanmagan va xali bu borada ko'p ishlar qilinishi kerakligini bildiradi. Bunga dalil sifatida bizning pedagogik kuzatishlar natijasida olingan texnik-taktik harakatlarni bajarilishiga oid ma'lumotlardir.

Toshkent shahrdagi tajriba guruhida tanlab olingan Shayxontoxur tumanida joylashgan "BO'SM№1" futbol maktabidagi 10-11 yoshli futbolchilarni musoboqa faoliyatlari o'rganildi. Kuzatishlarda ma'lum bo'ldiki, yosh futbolchilarda deyarli barcha texnik — taktik harakatlarni musoboqa sharoitida bajarishlarida ko'p nuksonlarga yo'l qo'yilishi kuzatildi.

Olingan natijalardan biz boshlang'ich tayyorlov guruhidagi yosh futbolchilar to'p uzatishlarda yetkazib berishda o'z sheriklariga yetib bormasliklari ko'p bora kuzatidi. Bunda albatta, yosh futbolchilarni tezkorlik, kuch muhim rol o'ynaydi.

To'pni olib yurishda yosh futbolchilar ko'p xalarda boshlarini ko'tarmasdan, yerga, to'pga qaragan xolda harakatlanishdi va tabiiyki to'pni uzatishda ham shu sabab noaniqlikka yo'l qo'yildi. To'pni xaddan tashqari ko'p olib yurishlar kuzatildi. Bunda qolgan sheriklarni shu to'p atrofiga tuplanishlari xam tez — tez uchrab turdi.

Bu o'yinda yosh futbolchilar jami 312 marotaba turli texnik-taktik harakatlarni amalga oshirishdi. To'g'ri bajarilgan texnik-taktik xarakterlar 165 tani tashkil kildi. 147 marta texnik-taktik harakat esa noto'g'ri amalga oshirildi. Jami harakatlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, samaradorlik ko'rsatkichi 55% tashkil etmoqda.

Bizning natijalarimiz 1-jadvalda aks ettirilgan bo'lsa, "BO'SM№1" jamoa yosh futbolchilarining natijalari ko'rsatilgan. Natijalarga e'tibor bersak, dastlabki olingan natijalarda to'pi sherikka uzatish texnik harakatida kamchiliklar borligini aniqlandi. Bu uchrashuvda yosh futbolchilar jami 160 ta turli to'p uzatishlarni amalga oshirishdi. To'p uzatishlarni 93 marta obasi samarali va 67 marta obasi samarasiz yakun topdi. Umumiy samaradorlik 58 % ni tashkil kildi. Bu natijadan biz o'yin davomida amalga oshirilgan to'p uzatishning ko'p harakatlar samarasiz yakunlayotganligidan (42%) dalolat beradi. Agarda darvozabon bilan birgalikda kushib xisoblaydigan bo'lsak, xar bir o'yinchi bu o'yinda urtacha 14,6 tadan to'p uzatishlarni amalga oshirishdi.

Raqibni aldab o'tish texnik harakatlarida yosh futbolchilar mazkur o'yinlarning o'rtacha natijasida bu usuldan jami 58 marotaba foydalanishdi. Harakatlarni 24 marotabasi to'g'ri bajarildi va 34 marotabasi noto'g'ri bajarildi. Ya'ni o'yin davomida o'rtacha samaradorlik 41%ni tashkil kilsa, nuksonlar esa 59 %ni tashkil etgan. Har bir maydon o'yinchisi o'yinda o'rtacha bu usuldan 5,8 marotabadan foydalandi. Lekin o'yin davomida eng ko'p harakatlarni hujum ya'ni oldi qatorda o'yin olib boruvchi yosh futbolchilar bajarishlarini ta'kidlashgan.

1-jadval

“BO‘SMN№1” 10-11 yoshli futbolchilarni o‘yinidagi texnik-taktik harakatlari ko‘rsatib o‘tilgan.

Texnik harakatlarni bajarilishi	Tup uzatishar	Raqibni Aldab o'tish	Raqibdan Tupni olib kuyish	Tup uchun Zavoda kurash	Darvozaga zarba berish	Jami TTH	
Tyg'pi bajarilgan	1	93	24	30	16	2	165
	2	112	27	31	16	3	179
Noto'g'ri bajarilgan harakatlar	1	67	34	27	13	6	147
	2	50	30	24	12	6	122
Jami	1	160	58	57	29	8	312
	2	167	57	55	28	9	301
Samaradorlik%	1	58	41	53	55	25	55
	2	67	47	56	57	33	59
Nuksonlar %	1	42	59	47	45	75	45
	2	33	53	44	43	67	41

Raqibdan to'pni olib kuyish texnik harakatlarida o'yinda jami 57 marotaba qo'llanildi. 30 martasida samarali bajarilgan bo'lsa, 27 marotaba aldab o'tishda nuksonlarga yo'l qo'yilgan. Umumiy samaradorlik 53 % ni, nuksonlar esa 48 %ni tashkil kildi. Har bir o'yinchiga bu usuldan foydalanish 5,7 tadan to'g'ri keldi. Lekin asosiy bu harakatlarni orqa qatorda, ya'ni himoya qatorida harakatlanuvchi yosh futbolchilar bajarishlari kuzatdik.

To'p uchun xdvodagi kurash harakatlari boshqa texnik-taktik xarakterlarga nisbatan kamroq foydalanildi. Jami 29 marta xavodagi to'p uchun kurashda yosh futbolchilar ishtirok etishdi. Urunishlarni 16 tasi samarali yakun topdi va 13 ta urunish samarasiz bo'ldi. Umumiy samaradorlik 55 %ni tashkil kildi, nuksonlar esa 45 %ni ko'rsatdi. Bunda xar bir maydon o'yinchisi o'rtacha 2,9 marotabadan to'p uchun xavodagi kurashda ishtirok etdi.

"Perexvat" usulidagi texnik harakatlarida yosh futbolchilardan tezlik-kuch sifatini talab kiluvchi harakatdir. Mazkur texnik-taktik harakatdan bu o'yinda jami 16 marta foydalanildi va 10 ta harakatda nuksonlar kuzatilmagan bo'lsa, 6 ta harakatda bu o'rinishlar samaradorlik 62 %, nuksonlar esa 38 %ni tashkil kildi. Bu ko'rsatkich, ya'ni harakatlarni sifat ko'rsatkichlari, boshqa harakatlarni sifat ko'rsatkichlariga qaraganda ancha yuqori bo'ldi. Lekin hajm borasida boshqa harakatlarga qaraganda (darvoza tomon zarba berishni xisobga olmaganda) eng past ko'rsatkichni tashkil kildi. Xar bir o'yinchi (darvozabon bilan birga) "perexvat"dan o'rtacha 1,5 martada foydalangan.

Darvoza tomon zarba berish texnik xarakterlarida jami raqib darvozasi tomon 8 bora xavf turdirilgan, ya'ni zarba berildi. Zarbalarni 2 tasi darvozaga to'g'ri va 6 tasi darvozaga noaniq

yo'llandi. 8 marotaba zarbadan 7 marotabasi jarima maydoni ichida va 1 marotaba zarba jarima maydoni tashqarisidan yo'llashga harakat qilindi. 2 marotaba to'g'ri yunaltirilgan zarbadan 1 marotaba samarali yakun topdi, ya'ni raqib darvozasiga gol kiritdi.

Olingan dastlabki natijalardan biz nazorat guruhi sifatida tanlab olingan "BO'SMN₂" jamoa yosh futbolchilarining texnik-taktik harakatlaridan son va samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha kamligini qayd etdik.

Ikkinchi guruh sifatida olingan yosh futbolchilarning o'yin davomidagi texnik-taktik harakatlarning o'yin davomidagi soni va samaradorlik ko'rsatkichlarini tadqiqotdan oldin va so'ngi natijalari o'zlarining ish rejalariga asosida olib borishida o'zgarish ko'zatladi.

2-jadval

"BO'SMN₂" 10-11 yoshli futbolchilarni o'yinidagi texnik-taktik harakatlari ko'rsatib o'tilgan.

Texnik harakatlarni bajarilishi	Tup uzatishar	Raqibni Aldab o'tish	Raqibdan Tupni olib kuyish	Tup uchun Zavoda karash	Darvozaga Zarba berish	Jami TTH	
Tyg'pi bajarilgan	1	90	23	29	15	3	160
	2	91	24	27	14	2	161
Noto'g'ri bajarilgan harakatlar	1	65	32	26	14	7	144
	2	67	35	27	16	8	153
Jami	1	155	55	55	29	10	304
	2	158	59	54	30	10	314
Samaradorlik%	1	58	42	53	52	30	53
	2	58	41	50	47	20	51
Nuksonlar %	1	42	58	47	48	70	47
	2	42	59	50	53	80	49

Olingan kuzatilar orqali biz "BO'SMN₁" va "BO'SMN₂" jamoa yosh futbolari tomonidan amalga oshirilgan turli texnik harakatlarni qay etgan edik. O'quv mashg'ulot jarayonida olingan natijalardan ham biz bininchi va ikkinchi guruhining yosh futbolchilar orasida farq borligini aniqladik.

Olingan natijalardan xulosa qiladigan bo'lsak, biz tomonimizdan ishlab chiqilgan va o'quv-mashg'ulotida jalb qilingan usul va vositalar tajriba guruhining futbolchilarining faoliyatiga ta'sir etganligini aniqladik. Bu natijalarning o'sish, o'yin davomidagi to'pni uzatib berish va boshqa texnik harakatlarning o'sishiga ham ta'sir etganligini pedagogik kuzatishlardan ham ko'rish mumkin.

Taklif etilgan mashg'ulotlar ta'sirini optimallashtirish usuliyatining samaradorligini baholash uchun tajriba boshlanguniga qadar hamda u tugaganidan keyin texnik taktik tayyorgarlik va jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari dinamikasi tahlil etildi.

Texnik-taktik tayyorgarlik tuzilishining 8 ta ko'rsatkich bo'yicha o'tkazilgan qiyosiy tahlili natijasida ma'lum bo'ldiki, agar tajribaning boshida ko'rsatkichlar qiymati taxminan bir xil darajada bo'lsa, tajriba oxirida tajriba guruhi yosh futbolchilarining ko'rsatkichlari qiymatidagi o'sish nazorat guruhidagiga qaraganda ancha yuqori bo'ldi (15-40% ga).

Birinchi guruhi futbolchilarida ko'rsatkichlardagi tafovutlarning ishonchliligi 8 holatda, nazorat guruhi futbolchilarida esa bor-yo'g'i 3 holatda (8 tadan) kuzatildi.

Mazkur holatda natijalarning qiyosiy tahlili, shuningdek, garchi tajriba boshida jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari har ikkala guruhda bir xil bo'lganiga qaramay, tajriba oxirida tajriba guruhi yosh futbolchilarida bu ko'rsatkichlar darajasi nazorat guruhidagiga nisbatan ancha yuqori bo'lganligini ham hisobga oladi.

Xulosa:

Yuqorida bayon etilganlardan kelib chiqib, quyidagicha xulosani shakllantirish mumkin: asosiy pedagogik tajribaning texnik taktik tayyorgarlikni tahlil qilishga bag'ishlangan qismidagi natijalar hamda ulardagi tafovutlarning ishonchliligi birinchi guruhi yosh futbolchilarining tayyorgarligi ancha kuchliroq ekanligidan dalolat beradi, dastlabki tayyorgarlik guruhlari yosh futbolchilari uchun mo'ljallangan mashg'ulotlar ta'sirini optimallashtirishning taklif etilayotgan usuliyati samaradorligini asoslaydi.

REFERENCES

1. Абидов Ш. У. Ёш футболчиларни техник-тактик ҳаракатларини мусобақа шароитида баҳолаш ва самаладорлигини аниқлаш //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 17-19.
2. Абидов Ш. У. Корпоративная социальная ответственность в спортивной промышленности //Научный альманах. – 2017. – №. 4-3. – С. 398-400.
3. Абидов Ш. У., Уматкулов Ж. А. СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ–МАШҒУЛОТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
4. Керимов Ф. А., Абидов Ш. У., Садыков А. Г. ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТЛЕТОВ МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ //Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта. – 2018. – С. 622-626.
5. Абидов Ш. У. ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 209.
6. Исраилов Ш. Х., Абидов Ш. У. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ИГРЫ В ФУТБОЛ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ //Известия Вузов. – 2009. – №. 7. – С. 326.
7. Абидов Ш. У. Анализ показателей экономической эффективности ОАО" ФК Бунёдкор" //Научный альманах. – 2017. – №. 4-3. – С. 395-397.
8. Абидов Ш. У. ЗАРБА БЕРИШ АНИҚЛИГИНИ КЕСКИН ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 130-135.
9. АБИДОВ Ш. ФУТБОЛ ЎРГАТИШДА ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲЛАРИДА ТЕХНИК-ТАКТИК КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //О 'zbekiston milliy universiteti xabarlari. – 2022. – Т. 1. – №. 7.
10. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi. – 2022.

11. Abidov S. U. ISSUES OF MODERN SPORTS AND EFFECTIVE TRAINING OF FOOTBALLERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 107-109.
12. Abidov S. YOSH FUTBOLCHILARNING O ‘YIN DAVOMIDA TO ‘PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
13. Usmanovich A. S. Study of the Quick-Power Quality Affecting the Technical-Tactical Actions Performed by 16-17-Year-Old Football Players during the Game //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 17-21.
14. Алимжанов С. И., Ёкубов О. ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА В ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТЕ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 31-38.
15. Артиков А. А. Футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
16. Артиков А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 35-37.
17. АРТИҚОВ А. А. ОФК КУБОГИ ЎЙИНЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИ //Фан-Спортга. – 2019. – №. 3. – С. 42-45.
18. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
19. Artikov A. ABOUT SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN TEACHING SPECIAL SCIENCES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 379-384.
20. АРТИҚОВ А. А. ОСИЁ КУБОГИ-2019 ЎЙИНЛАРИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ДАРВОЗАГА ЙЎЛЛАНГАН ЗАРБАЛАР АНИҚЛИГИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 7. – С. 16-17.
21. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
22. Артиков А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРНИНГ МАКСАДЛИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.
23. Artikov A. EFFECT OF FATIGUE ON THE TARGET ACCURACY OF TECHNIQUES IN SPORTS GAMES //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 21-30.
24. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
25. Артыков А. А. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – С. 654-657.

26. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТЕНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
27. Akbarovich A. A. ANALYSIS OF TESTS TO MEASURE THE TARGET ACCURACY OF TECHNICAL TECHNIQUES IN FOOTBALL PLAYERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 3.
28. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОЦЕНИВАЮЩИМИ УРОВНИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ПСИХОМОТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТОЧНОСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Педагогические науки. – 2012. – №. 5. – С. 30-35.
29. Artykov A. A. Analysis of Target Accuracy of Attacking Actions by Highly Qualified Players //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 5. – С. 9-11.
30. Bektorov O. Y. THE ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF PLAYERS OF THE NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN UP TO 15 YEARS IN THE CENTRAL ASIAN FOOTBALL ASSOCIATION U-15 (CAFA) //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 5.
31. Bektorov O. Y. Analysis of Technical and Tactical Actions Uzbekistan National Team under 15 Years in Central Asian Football Association U-15 (CAFA) //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
32. Bektorov O. Y. Analysis of the Tactical Actions of the Players of the Olympic National Team of Uzbekistan in the Asian Championship (U-23) //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 32-34.
33. Бекторов О. Ё. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДАГИ ТАКТИК ЎЙИН ҲАРАКАТЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 11-13.
34. БЕКТОРОВ О. Ё. ЎЗБЕКИСТОН ОЛИМПИА ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИДАГИ САМАРАДОРЛИК //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 41-43.
35. Бекторов О. Ё. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2020. – С. 117-120.
36. Abdikadirova N. S. et al. Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology //PSYCHOLOGY AND EDUCATION. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 1995-2002.
37. Bobomuradov B. K. LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO BE PROVIDED BY SPONSORS OF THE FOOTBALL CLUB //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 46-47.
38. Давлетмуратов С. Р., Бобомуродов Б. К. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА. – 2011.
39. Бекназаров Ш. Қ. Футболчиларнинг жамоадаги ҳужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 136-140.
40. Бекназаров Ш. Қ. ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН

- Фойдаланиш //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 402-409.
41. Казоқов Р. Т., Бекназаров Ш. Қ., Ибодов А. И. Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш //Тиббиёт ва спорт. – 2021. – Т. 1. – №. 10. – С. 27-30.
42. Rasulov A., Karimov A. YOSH FUTBOLCHILARNI O ‘YIN DAVOMIDAGI Hujum HARAKATLARINI O ‘RGANISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 256-262.
43. Erkinovich R. A. Increasing the Efficiency of Technical-Tactical Actions of 16-17-Year-Old Football Players //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 227-232.
44. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg ‘ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o ‘zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta’sir etishi. – 2022.
45. Бозоров С. Р. Ў. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.
46. Бозоров С. Р., Олимжонов Б. ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ БОСҚИЧИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ БОЛЛАРНИ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 13-17.
47. Дачев О. В., Ирисбоев М. Т. Уровень подготовки специалистов по футболу в узбекистане //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 1 (52). – С. 85-87.
48. Тангриев А. Т., Дачев О. В. Национальный спорт в вузе //Наука, техника и образование. – 2019. – №. 11 (64). – С. 69-71.
49. Разуваева И. Ю., Дачев О. В. ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2017. – С. 333-336.
50. Дачев О. В., Нигманов Б. Б. Развитие скоростно-силовых качеств у студентов в учебно-тренировочной группе //Молодой ученый. – 2017. – №. 7. – С. 195-197.
51. Dachev O. V., Irisbayev M. T. GENERAL AND SPECIAL TRAINING OF THE FOOTBALL PLAYERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 104-106.
52. Igamberdiyev O. R. IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 101-103.
53. Игамбердиев О. Р. ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 54-56.
54. Игамбердиев О. Р. АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 224.

55. Игамбердиев О. Р. Причины возникновения мгд у спортсменов и пути лечение с помощью ЛФК //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-76.
56. Игамбердиев О. Р. Умумтаълим мактабларида футбол тўғарақларини ташкил этиш тизими //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 56-58.
57. Игамбердиев О. Р. Functional-mental significance pre-match warm-up in footballers of high ranking //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-74.
58. Игамбердиев О. Р. Daily protein quantities for footballers //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 72-74.
59. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.
60. Igamberdiyev O. YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH VA SELEKSIYALASHDA YANGI TADQIQ QILISH USLUBIYATLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.
61. МАХАМАДЖОНОВ Ф. Р. Оценка структуры соревновательной деятельности юных футболистов 13-17 лет //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 6-11.
62. Pirmatov O. Z., Makhamadjonov F. R. COMMERCIALIZATION OF THE SECTOR CONTRIBUTES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 77-78.
63. Makhamadjonov F. R. THE STRUCTURE OF THE SPORTS ACTIVITIES MANAGEMENT OF" FC BUNYODKOR" //Инновационное развитие. – 2017. – №. 1. – С. 26-27.
64. Кадиров М. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ БЫСТРОТЫ И ТОЧНОСТИ УДАРОВ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗКО МЕНЯЮЩИХСЯ СИТУАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 473-480.
65. Shayaxmitov R., Ikromov R. BOSHLANG 'ICH TAYYORLOV GURUHI FUTBOLCHILARINING TEXNIK TAKTIK TAYYORGARLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 248-255.
66. Хамдамов Р. М., Курязов Р. Особенности совершенствования технических элементов у футбольных вратарей //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2022. – Т. 7. – №. 46. – С. 152-155.
67. Adhamovich M. R. THE ANALYSIS OF LEVEL OF SPECIAL READINESS OF FOOTBALL PLAYERS OF" SUPERLEAGUE" OF UZBEKISTAN ON INDICATORS OF THEIR IMPELLENT ACTIVITY.
68. Muxammadov M. G., Usmonov M. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI TAHLIL QILISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 28-30.
69. Мухаммадов М. Г. Оценка динамики метрологических показателей в развитии профессиональных квалификаций 13-14 летних молодых футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 107-109.

70. Мухаммадов М. Г. Улучшение скорости молодых игроков анализа динамики метрологических показателей //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 110-112.
71. Пирматов О. З. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ЖАРАЁНИДАГИ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР ТАҲЛИЛИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 428-433.
72. Пирматов О. З. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. – 2019. – С. 190-193.
73. Pirmatov O. Z. TECHNICAL TRAINING IS THE BASIS OF FOOTBALL SKILLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 98-100.
74. Пулатов С. Н. АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА //Fan-Sportga. – 2021. – №. 8. – С. 55-56.
75. Пулатов С. Н. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 179-184.
76. ПЎЛАТОВ С. Н. 14-16 ёшли футболчилар хужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 26-28.
77. Пулатов С. Н., Шукурова С. С. Анализ Нагрузок, Направленных На Совершенствование Специальной Выносливости В Подготовке Футболистов 18-19 Лет //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 94-102.
78. Pulatov S. N. Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years //Eurasian Journal of Sport Science. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 116-119.
79. Қутлимуратов И. Х. Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўпни ошириб бериш ҳаракатларини ўрганиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 146-151.
80. Қутлимуратов И. Х. ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАКАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1743-1751.
81. ҚУТЛИМУРАТОВ И. Х. ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 8. – С. 38-40.
82. Rahmonberdiyev E. B. THE SYSTEMS OF CORPORATE GOVERNANCE FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 81-83.
83. Shaymardanov D. B. LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS RELATING TO CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 101-102.
84. Шаймарданов Д. Б. Ёш футболчиларда анъанавий ва оптималлаштирилган техник тайёргарликка хос юкламалар ҳажмини махсус ҳаракат сифатларига таъсир этиш

- динамикаси //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 141-145.
85. Туляганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 20-23.
86. Turdibayev I., Karimov I. YOSH FUTBOLCHILARNI TEZKORLIK SIFATINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH USULLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 285-292.
87. Хақимжонов З. А. Ў. БОШЛАНГИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКАТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.
88. Юсупов Н. М. ЎЗБЕКИСТОН МАҲАЛЛАЛАРИДА БОЛАЛАР ФУТБОЛИНИНГ РИВОЖИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 3. – С. 51-53.
89. Исеев Ш. Т., Юсупов Н. М., Косимов Ф. А. АНАЛИЗ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 40-41.
90. ЮСУПОВ Н. М., ДАВИДОВ Б. Б. ОЦЕНКА УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ, ВЫСТУПАЮЩИХ В МОЛОДЕЖНОМ ПЕРВЕНСТВЕ УЗБЕКИСТАНА //Фан-Спортга. – 2020. – №. 6. – С. 22-24.
91. Юсупов Н. М., Кошбахтиев И. А. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2020. – С. 330-332.
92. Мустафоева Н. А., Юсупов Н. М. ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИГА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ //Ученый XXI века. – 2022. – №. 5-2 (86). – С. 77-78.
93. Исеев Ш. Т., Юсупов Н. М. Оценка уровня функциональной подготовленности юных футболистов 16-18 лет //ТАЪЛИМ, FAN VA INNOVATSIYA. Маънавий-маърифий, илмий-услубий журнал. Ташкент. – 2015. – №. 2.
94. Умаров, Н. Х. "МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 481-491.
95. Mirqosimov M. FUTBOLCHI QIZLARNING ASOSIY JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 548-552.
96. Yuldashev M. R. IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 246-251.
97. Artikov F. B., Yuldashev M. R. MAIN ISSUES OF FC GOVERNANCE //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 98-99.
98. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.